

Boshlang'ich maktab o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash shakllari, usullari, vositalarining xususiyatlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481695>

Nasriddinova Sevara Olimjon qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Djamolova Shahnoza Sirojiddinova

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Sattorova Shohsanam Muzaffar qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Boymatova Munisa Shokir qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Murodullayeva Zaytuna Abdullayevna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Kalit so'zlar: *Individual, guruh, vatanparvarlik, ota-onalar, oila, ekskursiyalar, fakultativ dars, neytral munosabat, rag'batlantirish, raqobat, konstruktiv, prognostik, analitik, reproduktiv.*

Annotatsiya: *Bilim, agar ularni olish uchun maxsus sharoitlar yaratilgan bo'lsa, ta'limning muayyan shakllari va usullari qo'llanilsa, kichik o'quvchining axloqiy tushunchalari va his-tuyg'ularini shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchining vazifasi bola olishi mumkin bo'lgan taassurotlar orasidan unga eng qulay bo'lgan taassurotlarni tanlash va ularni mos shaklda o'rgatishdir.*

Faoliyatda qatnashuvchilar soniga ko'ra boshlang'ich maktabda vatanparvarlik tarbiyasining quyidagi shakllari ajratiladi: individual; guruh; katta. Boshlang'ich maktabda vatanparvarlik tarbiyasining individual shakllarini ko'rib chiqing: individual shakllar bolaning individual faoliyatini nazarda tutadi va, albatta, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga oladi. Individual shaklda vatanparvarlik tarbiyasini tashkil etish bolaning shaxsiy fazilatlarini sifatida o'rgangan axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga yordam beradi. U me'yor va qoidalarni tushunadi, buning natijasida ular asta-sekin o'z qarashlari va e'tiqodlariga aylanadi. Kelajakda bolaning xatti-harakati, natijada, chuqur tushuniladi va mexanik bo'ysunish bilan hech

qanday aloqasi yo'q, faqat tashqi sharoitlar va talablar bilan majburlanadi. Bundan tashqari, individuallashtirilgan shakllar o'quvchilarning oilalari bilan yaqin aloqani o'z ichiga oladi. Muayyan yosh bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydigan oila. Shuning uchun o'qituvchi ota-onalarni bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayoniga jalb qilishi kerak. Vatanparvarlik tarbiyasining muhim shakli (bu ham individual, ham guruh bo'lishi mumkin) o'yindir. Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun o'yinlar kattalarning xatti-harakatlariga taqlid qilishga qaratilgan. Bir tomondan, bolaning biologik mohiyati o'yinda namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy moslashishga tayyorligi. O'yinda kattalar hayotidagi xatti-harakatlar normalari o'rgatiladi, bolaning qadriyatlari rivojlantiriladi. D.B.ning so'zlariga ko'ra. Elkonin, o'yinda bola inson faoliyatining yuqori shakllari, insoniy munosabatlar qoidalari rivojlangan dunyoga kiradi va o'yin axloqiy manbaga aylanadi. Shuning uchun boshlang'ich maktabda o'yinlar nafaqat taqiqlangan, balki ta'limda ham, o'qitishda ham faol qo'llaniladi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni vatanparvarlik tarbiyasining guruh shakllarini ko'rib chiqaylik: ta'limning guruh shakllari talabalarning 5-7 dan 25 kishigacha bo'lgan guruhlardagi faoliyatini nazarda tutadi. Vatanparvarlik tarbiyasining guruh shakllari urush va mehnat faxriylari bilan uchrashuvlar, suhbatlar, viktorinalar, jamoaviy ijodiy ishlar, ko'rgazmalar, ekskursiyalar, o'z ona yurtining tarixiy o'tmishini o'rganish uchun turistik sayohatlarni o'z ichiga oladi. Qiziqarli guruh ish shakli muzey yoki maktabdagi muzey xonasining ishi. Maktab muzeyining muvaffaqiyatli tashkil etilishi va faoliyatining shartlaridan biri uning faol faoliyatining uzluksizligidir. Bu turli yoshdagi o'quvchilarni qamrab olishi bilan ta'minlanadi. Talabalar birgalikda muzey materiallarini qidirish va yig'ish, ularni hisobga olish va saqlash, ko'rgazmalar, ekspozitsiyalarni loyihalash, ekskursiyalarni tayyorlash va o'tkazish bo'yicha turli vazifalarni bajarishda birgalikda ishtirok etadilar. Mashg'ulotlarni o'tkazishda tarix o'qituvchilari, shahar muzeyi xodimlari ishtirok etishlari mumkin. Darsda o'quvchilarning qidiruv topshiriqlarini bajarish haqidagi xabarlar tinglanadi, fikr almashiladi. Bunday darslarni tashkil etish o'quvchilarga o'z kichik vatanlari haqida o'lkashunoslik bilimlarini egallash imkonini beradi. Mahalliy tarix ishini ko'rib chiqing. vatanparvarlik tarbiyasining guruh shakli sifatida. Ko'pgina metodistlarning fikricha, o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosi ularning "kichik" Vatani bilishi va bilishidir. Boshlang'ich sinflarda "kichik" Vatan, uning tabiati, madaniyati va kundalik hayotini o'rganish jarayoni o'lkashunoslik ishi deb ataladi. Ushakovning izohli lug'atida o'lkashunoslik "ayrim hududni o'rganish, alohida aholi punktlarini, hududlarni tabiati, xo'jaligi, maishiy hayoti va hokazo tomondan asosan mahalliy kuchlar tomonidan o'rganish"

deb ta'riflangan. O'lkashunoslik ishining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u tadqiqot elementlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun uning majburiy qismi maktab o'quvchilarining tadqiqot ishlarida bevosita ishtirok etishidir. O'lkashunoslik ishining shakllari darslik, ixtiyoriy va sinfdan tashqaridir. O'lkashunoslik elementlari bo'lgan darslarda material individual savollar yoki faktlar, epizodlar shaklida qo'llaniladi, uni ko'rib chiqish darsning istalgan bosqichida bo'lishi mumkin. O'lka tarixi materialini o'qituvchi ham, xabarni tayyorlagan o'quvchilar ham taqdim etishlari mumkin. Fakultativ darslarning asosiy xususiyati materialni nazariy jihatdan chuqur o'rganishdir. Buning asosi - talabalarning ixtiyoriyligi va chuqur qiziqishi, ularning mustaqil faoliyati. O'lkashunoslik bo'yicha fakultativ kurslar darsning turli shakllari va usullarini va umuman sinfdan tashqari ishlarni muvaffaqiyatli birlashtiradi. O'lkashunoslikning sinfdan tashqari ishlari - ekskursiyalar, ekspeditsiyalar, kechalar, olimpiadalar, viktorinalar, konferentsiyalar. Bunga tarixiy voqealar ishtirokchilari va guvohlari bilan uchrashuvlar, o'lkashunoslik o'yinlari ham kiradi. O'quvchilarning mustaqil faolligini oshirishning samarali vositasi o'lkashunoslik devoriy gazetalari, jurnallar chiqarish, viktorinalar tuzish, o'qilgan kitoblarni muhokama qilish, fotomontajlar yaratishda ishtirok etishidir. Boshlang'ich maktab o'quvchilarini vatanparvarlik tarbiyasining ommaviy shakllarini ko'rib chiqing: ta'limning ommaviy shakllari ko'p sonli o'quvchilar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Vatanparvarlik tarbiyasining ommaviy shakllariga sinf soatlari, to'garak va seksiyalar, to'garaklar va oromgohlar, xotira soatlari, qidiruv tadbirlari, faxriylar bilan uchrashuvlar, festival va bayramlar, miting va yig'inlar, o'yinlar kiradi. O'quvchilar sonining ko'payishi bilan ta'lim sifati pasayadi, deb ishoniladi, chunki o'quvchiga individual ta'sir kamayadi. Biroq, bunday shakllarda tarbiyani tashkil etish bolalarda umumiy ish uchun shaxsiy javobgarlik ongini shakllantirishga, odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga, boshqa odamni tinglash qobiliyatiga, boshqa fikrni hurmat qilishga yordam beradi. vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Vatanparvarlik tarbiyasi jarayonini ikki tomonlama deb atash mumkin. Bir tomondan, o'qituvchining maqsadli ta'siri bo'lsa, ikkinchi tomondan, talabalarning uyushgan faoliyati, albatta, ular tomonidan qo'yilgan maqsadga ega bo'lishi kerak. Ta'lim turli usullar yordamida amalga oshiriladi. Pedagogikada tarbiya usullari deganda tarbiyaning qo'yilgan maqsadiga erishish yo'llari, o'qituvchilarning o'quvchilarga ta'siri, ularning faoliyatini tashkil etish tushuniladi. Usuldan foydalanish, agar u bolalar faoliyatining yetakchi turibilan bog'liq bo'lsa, ta'limda katta muvaffaqiyatlarga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning fikriga ko'ra, ta'lim ta'siri turli xil usullar

kombinatsiyasi bilan kuchayadi. Usullarning tasnifi ma'lum bir asosda qurilgan tizimdir. U usullarda umumiy va o'ziga xos xususiyatlarni ajratib ko'rsatishga yordam beradi, shu orqali o'qituvchining ongli ravishda tanlashiga, eng samarali qo'llanilishiga yordam beradi. Ota-onalarni tarbiyalash usullarining ko'plab tasniflari mavjud. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik. N.I. Boldirev va N.K. Goncharov tarbiya usullarini yo'nalishiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratadi:) Ishontirish usullari) Mashq qilish (o'rgatish) usullari) Rag'batlantirish usullari) Jazo usuli Keling, ushbu usullarni batafsil ko'rib chiqaylik. Fikrlash usullarini ko'rib chiqing: Hikoya - bu bolalarning ongi va his-tuyg'ulariga yorqin hissiy ta'sir ko'rsatadigan voqealar va faktlarning taqdimoti. Ushbu usuldan foydalanganda, axloqsizlikdan qochib, ijobiy fikr bildirish kerak. Suhbat - bu o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot bo'lib, u bolalarning hissiy tajribasi va ularning bilimlariga asoslangan. Vizualizatsiya yordamida idrok faolligini oshirishingiz mumkin. Misol tariqasida, yoqtirish, mehr, moyillik asosida namuna tanlash mumkin. Taklif - bu o'quvchilarga qandaydir istaklar, g'oyalalar, munosabatlarning tanqidiy bo'lmagan taklifidir. Takliflarning ta'siri o'qituvchining vakolatiga bog'liq. Talablar - bolaning harakat yoki harakatga bevosita motivatsiyasi. Talablar o'quvchi shaxsining rivojlanishidan ustun bo'lishi kerak, shuningdek, bolaning o'ziga qo'yadigan talablariga o'tishi kerak. Shaklga ko'ra, ikki turdagi talablar ajratiladi: bevosita (buyruq, ko'rsatma, retsept); bilvosita (so'rov, maslahat, maslahat). Shuningdek, talablar hissiy va psixologik yo'nalishga qarab ajratiladi: a) bolaga ijobiy munosabatda bo'lgan talab (so'rov, ma'qullash, ishonch bildirish); c) neytral munosabatga ega bo'lgan talab (maslahat, maslahat, o'yin dizaynidagi talab). Jismoniy mashqlar (mashq) usullarini ko'rib chiqing. Mashq qilish - maqsad va natijalarni anglagan holda harakatlarni takroriy takrorlash. O'qituvchi muammolarni yechishning turli yo'llarini ko'rsatishi, tarbiyalanayotgan sifatning mohiyati va ahamiyatini tushuntirishi kerak. O'rganish - bu o'quvchilar tomonidan odatiy xatti-harakatlar shakllariga aylangan harakatlarning muntazam bajarilishini tashkil etish. Bu usul takrorlash bilan ko'rsatish va mustahkamlashdan iborat. O'qituvchi mashq va o'qitishni o'yin faoliyatida muammoli vaziyatlar shaklida tashkil qilishi mumkin. Talabalar rollarni o'zgartiradilar, nima bo'layotganini yaxshiroq tushunadilar va bundan tashqari, ularning motivatsiyasi ortadi. Natijada, bolalarda o'z-o'zini hurmat qilish, introspektsiya va ongli intizom usullari rivojlanadi.

Tarbiyaviy vaziyatlarni yaratishni o'ylab ko'ring. Berilgan vaziyatni sahnalashtirish mumkin, shundan so'ng talabalar uni hal qilishning istalgan variantini erkin tanlashadi. Nazorat - bu bolani qoidalarga rioya qilishga

undash uchun uning faoliyatini kuzatish. Nazorat: kundalik kuzatish, yakkama-yakka suhbatlar. Almashtirish - o'quvchining diqqatini zararli ishlardan chalg'itish uchun chalg'itish. Rag'batlantirish usullarini ko'rib chiqing: rag'batlantirish - bu o'quvchining ishiga ijobiy baho berish ifodasi bo'lib, uni o'z faoliyatidan mamnun qiladi. Raqobat - Bu usul o'quvchilarning motivatsiyasini va faolligini oshiradi. Ularga maqsadga erishishning turli usullari va natijalarni baholash mezonlari oldindan taklif etiladi. Jazo usullarini ko'rib chiqing: Jazo o'quvchining xulq-atvoriga salbiy baho berish ifodasidir. Jazo turlari - tanbeh, mulohaza, norozilik, tanbeh, qoralash. Bizning zamonamizda ta'lim usullari sifatida taklif va to'g'ridan-to'g'ri talab noo'rin hisoblanadi. Ayrim pedagoglar ularni insonparvarlik va o'qitishni individuallashtirish tamoyiliga zid deb hisoblaydilar. Ko'pincha ta'limda G.I. tomonidan tuzilgan usullarning tasnifi. Shchukina. O'qituvchi ta'lim usullarining quyidagi guruhlarini aniqlaydi:) Ongni shakllantirish usullari (hikoya, tushuntirish, suhbat, vaziyatni tahlil qilish, misol);) Faoliyatni tashkil etish va xulq-atvorni shakllantirish usullari (topshiriq, mashq, trening);) Faoliyat va xulq-atvorni rag'batlantirish usullari (talab, raqobat, rag'batlantirish, jazolash); Ushbu usullarning ba'zilari yuqorida tavsiflangan, shuning uchun biz ularni qo'llash xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Tushuntirish axloqiy va axloqiy tarbiyaning eng qulay usullaridan biri hisoblanadi. Bolalar boshqa bolalar bilan munosabatlar qoidalari haqida nima bilishlarini, ular "mehribonlik", "halollik", "adolat" tushunchalariga qanday o'ziga xos mazmunni qo'shishlarini aniqlash kerak. Bu metod yordamida o'quvchilarga maktabda, uyda, ko'chada, jamiyatda xulq-atvor normalari tushuntiriladi. Hikoya axloqiy va axloqiy tarbiyaning asosiy usullaridan biri bo'lib, jamiyatda qabul qilingan xatti-harakatlar normalari haqida talabalarning g'oyalari va tushunchalarini to'plashni o'z ichiga oladi. Qolaversa, bu usul maktab o'quvchilarining tajribalariga asoslanadi, ular orqali o'quvchilar yaxshi va yomonni, adolatli va nohaqni ajrata boshlaydi. Badiiy asarlarni o'rganishda hikoya qilish va tushuntirish usullarini amalga oshirish mumkin. Talabalarda vatanparvarlik asoslarini shakllantirishga vaziyatlarni yaratish va tahlil qilish kabi tarbiya usuli katta ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik amaliyotda ta'lim holatlarining quyidagi turlari qo'llaniladi: muammoli - muammoni qanday hal qilish haqida g'oyalarni shakllantirish; konstruktiv - berilgan sharoitlarda xulq-atvorni loyihalash; prognostik - qilmishning (o'ziniki yoki birovning) oqibatlarini oldindan ko'ra bilish ko'nikmalarini rivojlantirish; baholash - baholash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish; analitik - ishtirokchilarning to'g'ri va noto'g'ri harakatlarini tahlil qilish; reproduktiv - xatti-harakatlarning allaqachon mavjud bo'lgan tajribasini og'zaki yoki amaliy ko'rsatish. Turli

vaziyatlarni o'ynash jarayonida bolaning tasavvuri faollashadi. Bu axloqiy qonunlarga muvofiq harakat qiladigan "o'zini o'zi qiyofasi" paydo bo'lishi tufayli o'zida ijobiy o'zgarishlar uchun katta ahamiyatga ega. Bizningcha, adabiy o'qish darslarida vatanparvarlik tarbiyasining eng samarali usuli bu suhbatdir. Ular o'quvchilarga murakkab tushunchalarni tushunishga, ularda mustahkam axloqiy pozitsiyani shakllantirishga va shaxsiy xatti-harakatlar tajribasidan xabardor bo'lishga yordam beradi. Suhbat davomida talabalar muhokamada faol ishtirok etishlari va o'zlari xulosa chiqarishlari kerak. Bu usul kundalik hayotdan aniq fakt va hodisalarni, badiiy adabiyotdan misollarni tahlil qilish va muhokama qilishga asoslangan. Suhbatning o'ziga xosligi shundaki, o'quvchilarning o'zlari tushunchalar va harakatlar haqida to'g'ri baholash va mulohazalarni ishlab chiqadilar. Ular drammatizatsiya, badiiy asarlardan parchalarni o'qishni ham o'z ichiga olishi mumkin. Boshlang'ich ta'lim jarayonida axborot-reproduktiv usullar minimal darajaga tushiriladi. Ular faqat o'quvchilarda konstruktiv fikrlash faoliyatini tashkil etish uchun asos bo'lmagan yoki materialning murakkabligi sababli qo'llaniladi. Suhbatlarning roli A.S. tomonidan yuqori baholandi. Makarenko. "Bir qator suhbatlar, bunday suhbatlarning butun tsikli mening jamoamda katta falsafiy yaxshilanishni keltirib chiqardi." Suhbat, L.R.ga ko'ra. Bolotina o'qituvchidan talabalarga katta hissiy yaqinlikni talab qiladi. Suhbat davomida u bolaning ichki dunyosiga hurmat ko'rsatishi kerak. Suhbat natijasi - muhokama qilinayotgan masala bo'yicha xulosa. Misol tariqasida maktab o'quvchilarining ongiga va xulq-atvoriga maqsadli va tizimli ta'sir ko'rsatishni o'z ichiga oladi xulq-atvor namunalarini tashkil qilish. Bu ta'limning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Shubhasiz, boshlang'ich maktabda bolalarni butun tarbiyalash jarayonida vatanparvarlik tarbiyasining turli usullaridan foydalanish kerak. Ularning tanlovi talabalarning xususiyatlariga va o'rganilayotgan fanlarga qarab amalga oshiriladi. Shunday qilib, vatanparvarlik tarbiyasi jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular nafaqat eng samarali shakl va usullarni tanlashda, balki boshlang'ich maktabda faqat vatanparvarlik asoslari shakllantirilishidan iborat.

Vatanparvarlik tarbiyasi bugungi kunda maktabning dolzarb vazifalaridan biridir. Yosh maktab yoshi vatanparvarlik tarbiyasiga sezgir, chunki bu yoshda bolalar jamiyat hayoti, odamlar o'rtasidagi munosabatlar, turli xil xatti-harakatlar to'g'risida bilimlarni faol ravishda oladi va to'playdi. Shuningdek, bu vaqtda kattalar ular uchun obro' va namuna bo'lib, muvaffaqiyatli ta'lim ishlariga hissa qo'shadi. Shuning uchun hozirda shunday axloqiy tuyg'u vatanparvarlik qanday qilib boshlang'ich ta'limning shaxsiy natijalaridan biridir. Vatanparvarlik o'z Vataniga muhabbat, unga sadoqat,

o‘z Vatani farovonligi haqida qayg‘urish, uning madaniy xususiyatlarini bilish va asrab-avaylash demakdir. O‘z navbatida, Vatan ostida kichik maktab o‘quvchisi oilani, o‘zi tug‘ilgan joyini, o‘zi yashayotgan shaharni, yurtni tushunishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1.K.D. Ushinskiy To‘plangan asarlar: v. 2 / K.D. Ushinskiy. - M: 1985 .-- 656 b.

2.Lazareva V.A. Zamonaviy maktabda adabiy o‘qish: maqolalar to‘plami / V.A. Lazarev. - M .: Pedagogika universiteti nashriyoti "1 sentyabr", 2005. - 176 b.

3.Pedagogik lug‘at. [Elektron resurs]

4.www.ziyonet.uz